

Análisis eléctrico de circuitos de iluminación

J. C. Rodríguez López¹, I.Z. Lara Salazar^{2*}, M. I. Arias Prieto³, C. Fernández Vásquez⁴

¹Departamento de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, Av. Universidad No. 350, Carretera Federal Cuitláhuac-La Tinaja, Loc. Dos Caminos, CP.94910, Cuitláhuac, Veracruz.

^{2*}ignacio.lara@utcv.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

Se midieron los armónicos en los tableros de los circuitos de iluminación que implementan lámparas fluorescentes y lámparas LED en los salones de clases de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, con la finalidad de revisar la calidad de energía en dichos espacios. Así mismo, se observaron y se registraron los parámetros eléctricos en dichos circuitos con ayuda de un analizador de redes, potencia, voltaje, corriente, factor de potencia y distorsión armónica total, para realizar una comparación entre ambos tipos de luminaria. Finalmente, con ayuda del software Mutisim y Labview se simuló el comportamiento del voltaje distorsionado aplicado a la lámpara LED, con una finalidad académica para demostrar el comportamiento no ideal de los sistemas eléctricos.

Palabras clave: armónicos, iluminación, distorsión armónica, led

Abstract

The harmonics were measured in the electric board of the illumination circuits that use fluorescent and LED lamps in the classrooms of the Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, with the purpose of observing the energy quality in these places. By another hand the electrical parameters were observed and recorded in such circuits as power, voltage, current, and total harmonic distortion, to make a comparison between both types of lamps. Finally with the help of the software Multisim and Labview the behavior of the distorted voltage applied to the LED lamp to demonstrated the no-ideal behavior of electrical systems.

Key words: Harmonics, illumination, harmonic distortion, LED

Introducción

Las lámparas LED (Light Emitting Diode) por sus siglas en inglés, se están utilizando más en varias aplicaciones. Estas lámparas funcionan con un controlador, que es un dispositivo de conmutación. Por lo tanto, las lámparas LED serán una fuente de armónicos en el sistema eléctrico. Estos armónicos, si no son tratados, pueden causar severos problemas de desempeño y operación. Las lámparas LED tienen el potencial para jugar un mayor rol en el desarrollo de instalaciones comerciales, residenciales y públicas, como lo hicieron las lámparas fluorescentes compactas hace tres décadas. Esto es porque las lámparas LED,

obviamente ofrecen un potencial ahorro de energía ya que su eficiencia excede 100 lúmenes por watt (Akila y col., 2017).

Atendiendo el desarrollo de la tecnología en el área de iluminación, es necesario conocer su impacto en una instalación eléctrica moderna, sin dejar a un lado los sistemas convencionales porque de éstos depende saber si el desarrollo tecnológico ha sido positivo o se encuentran más áreas de mejora.

En las instalaciones eléctricas industriales los circuitos que siempre estarán presentes y a los que comúnmente no se le presta mayor importancia, son los circuitos de iluminación. Ya sea para una empresa, el sector educativo o una vivienda la iluminación es de vital importancia para desarrollar las actividades cotidianas e inclusive actividades especializadas. Las cargas de iluminación no son consideradas de gran impacto en la facturación y la tecnología LED ha demostrado propiciar ahorros significativos, sin embargo, se ha descuidado cómo su implementación puede afectar la calidad de la energía en una instalación, principalmente en aquellas en las que el número de luminarias supera los cientos y operan por más de doce horas continuas.

En el presente trabajo se muestra los resultados de medición de circuitos de iluminación fluorescente y led, tomados con un analizador de redes Hioki PW3198, los cuales revelan los parámetros del circuito en tiempo real y permitirán realizar las comparaciones de los dos tipos de iluminación y discutir las observaciones. Finalmente se simula por medio de software la distorsión del voltaje aplicado a un circuito.

Metodología

Materiales

Se realizó la conexión del analizador de redes Hioki PW 3198 mostrado en la figura 1, seleccionando un circuito monofásico a un tablero secundario en un circuito de iluminación que emplea 18 luminarias fluorescentes y otro que tiene 18 luminarias led. Dicho analizador permite determinar en tiempo real los valores RMS de voltaje, corriente, potencia activa, reactiva y aparente, valores pico, armónicos de voltaje y corriente y la distorsión armónica total (THD).

Figura 1. Esquema y conexión del Analizador de redes a tablero de iluminación.

Además, se empleó un wathhorímetro en los dos tipos de lámparas. Individualmente la lámpara fluorescente presenta un factor de potencia elevado, mientras que el de la luminaria LED oscila entre 6 y 6.5 cabe mencionar que el fabricante no hace tal indicación.

Conexión al circuito de iluminación fluorescente y LED

La tabla 1 muestra los parámetros eléctricos más representativos de los circuitos de iluminación obtenidos con el analizador de redes, alrededor de 18 lámparas cada uno. En las lámparas fluorescentes se puede destacar un factor de potencia cercano a la unidad a consecuencia del uso de balastos electrónicos y también un factor elevado para las LED. En la figura 3 se muestran los armónicos para voltaje y corriente del circuito de las mismas, como se puede observar los armónicos de voltaje son de 3ro, 5to, 7mo y 9no orden los más significativos, entretanto la THDv es del 1.28%. En cuanto a los armónicos de la corriente son más notables, siendo la THDi de 8.46%. "Por definición la distorsión armónica (THD) de una corriente o voltaje es igual al valor eficaz de todos los armónicos dividido entre el valor eficaz del fundamental (Wildi, 2006, p.849).

Tabla 1. Parámetros eléctricos más comunes de los circuitos de iluminación monofásicos.

Fluorescente		LED	
$V_{rms}= 128.52 \text{ V}$	$I_{rms}= 7.098 \text{ A}$	$V_{rms}=127.78 \text{ V}$	$I_{rms}= 3.108 \text{ A}$
$P= 0.909 \text{ kW}$	$S= 0.912 \text{ kVA}$	$P=0.380 \text{ kW}$	$S= 0.397 \text{ kVA}$
$Q= 0.077 \text{ kVar}$	$F.p.= 0.9964$	$Q=0.114 \text{ kVar}$	$F.p.=0.9579$

Figura 3. Armónicos de voltaje y corriente de las lámparas fluorescentes.

De igual manera que en el procedimiento anterior se conectó el analizador Hioki PW3198 al tablero que contiene el circuito de luminarias LED. En la figura 2 se muestran los parámetros eléctricos del circuito, resaltando a la vista una demanda de potencia de alrededor del 40% y

una disminución del amperaje lógicamente en la misma proporción, la figura 4 muestra los armónicos de voltaje y corriente del circuito mencionado.

Figura 4. Harmónicos de voltaje y corriente de las lámparas LED.

En la figura 4 se muestran los gráficos de los armónicos para el circuito de luminarias LED, los armónicos del voltaje evidentemente abarcan un amplio espectro inclusive hasta el orden 49, con una THDv de 2.14%. En este sentido la corriente para este mismo circuito de tiene armónicos significativos hasta el 30avo orden, siendo su THDi de 17.92%.

Simulación en software

Una vez obtenidos los datos que arrojó el analizador de redes se procedió a realizar la simulación en el software de National Instruments, Labview y Multisim, ya que es importante poder reproducir los fenómenos eléctricos que ocurren en la realidad para poder manipular las variables a través de estas herramientas y poder así predecir comportamientos como el aumento o disminución de la carga de la iluminación o el cambio de fabricante de las luminarias.

Figura 5. Circuito para la simulación de voltaje distorsionado e ideal.

En la figura 5 se muestra el circuito simulado de una lámpara LED con el voltaje distorsionado (“real”) obtenido a partir de los datos y elaborado mediante una programación en Labview y el voltaje “ideal” representado por una onda senoidal perfecta utilizando el software Multisim. En la figura 6 se notan las ondas de voltaje simuladas, aunque no es muy perceptible la onda amarilla se aprecia distorsionada mientras que la azul es una onda ideal sin distorsión; también se colocó un analizador de distorsión armónica, el cual detecta una distorsión armónica, dando como lectura 3.6%, mientras que para el voltaje “ideal” marca 0.

Figura 6. Ondas de voltaje simuladas (derecha) y distorsión medida en el circuito simulado

Resultados y discusión

Por lo mostrado en las figuras 3 y 4 se puede afirmar que la utilización de lámparas led requiere mayor atención ante un proyecto de iluminación. Respecto a las posibles corrientes que podrían ser inyectadas en la red circundante la utilización de lámparas LED tienen valores altos de distorsión armónica total. Las lámparas fluorescentes compactas (CLF's) tienen valores de THD más bajos, que indican una menor generación de armónicos en comparación con las lámparas LED. Esto contradice la creencia general que las lámparas del LED son mejores en término de contenido armónico (Ogunjuyigbe y col., 2017).

En la tabla 2 se muestran los valores de los armónicos de voltaje de las luminarias LED y la distorsión armónica total de voltaje y corriente de la medición directa realizada con el analizador. En el Título 4 apartado 4.3.2 de la Norma Oficial Mexicana Nom-001-SEDE-2012, que trata de la naturaleza de la demanda, se menciona que los circuitos derivados de iluminación se deben determinar para condiciones especiales tales como las armónicas; en ese mismo título en el apartado 4.3.4 se menciona la prevención de los efectos nocivos en materiales y equipos eléctricos, incluyendo la influencia de las armónicas (SENER,2012). Finalmente, el apartado 4.10.1 dicta que en el diseño de la instalación eléctrica se tomen en cuenta las características de compatibilidad que incluyen las corrientes armónicas entre otras.

Tabla 2. Armónicos de orden 0 a 50 de voltaje y distorsión armónica total de voltaje y corriente conectado al circuito de luminarias fluorescentes.

Orden	(V)	Orden	(V)	Orden	(V)	Order	(V)
0	-0.19	16	0.15	32	0.29	48	0.15
1	127.59	17	0.05	33	0.29	49	0.12
2	0.04	18	0.13	34	0.29	50	0.14
3	2.16	19	0.47	35	0.13	THDv	2.14 (%)
4	0.06	20	0.09	36	0.21	hharm	2.21 (V)
5	0.33	21	0.33	37	0.24	THDi	18.43(%)
6	0.04	22	0.08	38	0.1		
7	0.6	23	0.42	39	0.19		
8	0.06	24	0.09	40	0.08		
9	0.57	25	0.14	41	0.16		
10	0.09	26	0.17	42	0.13		
11	0.32	27	0.16	43	0.09		
12	0.12	28	0.24	44	0.18		
13	0.32	29	0.3	45	0.04		
14	0.14	30	0.27	46	0.18		
15	0.46	31	0.23	47	0.06	hharm	0.660(A)

Skvarenina (2004) menciona que los efectos nocivos producidos por el flujo de armónicos son cada día más significativos en los sistemas eléctricos, dependiendo de la intensidad relativa de las fuentes emisoras estos pueden ser:

- Aumento en las pérdidas de los conductores por el efecto Joule (i^2R), afectando la distribución de energía hacia las cargas.
- Mal funcionamiento en el neutro de un alimentador trifásico de 4 hilos. Ya que, al generarse corrientes armónicas, en el neutro se puede exceder su corriente permisible, y al no estar protegido por un interruptor, se puede ocasionar un daño mayor.
- Las corrientes armónicas causan daños adicionales a los transformadores por las altas frecuencias de éstas, provocando, generalmente, calentamiento.
- Afectación del factor de potencia del sistema eléctrico.
- Amplificación de la corriente armónica en bancos de capacitores, debido a la resonancia, causando caídas de voltaje y distorsión.

(Adhigunarto y col., 2018), afirman que los efectos negativos de los armónicos tienen un impacto directo en los tableros de distribución provocando vibraciones, así mismo en los medidores (de kWh) del tipo mecánico, los que utilizan discos de inducción

Por otro lado, la norma NOM-031-ENER-2012 en el apartado 6 correspondiente a especificaciones, menciona en el artículo 6.6 que el factor de potencia de un luminario LED debe ser de al menos 0.9 y en el artículo 6.7 menciona que la distorsión armónica total de corriente no debe superar el 20% y en el apéndice A normativo de la misma indica que la tensión de alimentación no debe exceder el 3% de la suma de las componentes armónicas considerando hasta la 49 (SENER,2012).

En esta investigación y haciendo referencia a las normas mencionadas se puede expresar además que ambos tipos de luminaria no superan los valores establecidos, sin embargo, para el caso de la distorsión armónica de corriente en las luminarias LED se puede observar que se acerca demasiado al límite con un 18.43%, esto hace pensar que pueda seguir incrementando y provocando afectaciones a las cargas más susceptibles. Es necesario por lo tanto implementar medidas para la mitigación de armónicos en aquellos lugares donde se vuelve significativo el uso de iluminación. Existen varias soluciones para la corrección de la distorsión armónica, unas son para bloquear el paso de armónicos que fluyen a los equipos sensibles y otra opción es absorberlos y se mantengan en la misma red que los genera (Esparza y col., 2006).

En este sentido una vez obtenido las lecturas lo recomendable sería conveniente eliminar el armónico más alto, con un filtro pasivo adecuado. El filtro pasivo se compone por inductor en serie con un capacitor formando un circuito LC, esta topología no requiere una fuente para eliminar el armónico (Sarwono y col., 2017).

Trabajo a futuro

Con la demostración de esta problemática, se seguirá haciendo investigación para desarrollar las soluciones más pertinentes, en las que se destaca por su puesto filtros de armónicos y banco de capacitores especialmente para circuitos de iluminación, ya que comercialmente se venden para cargas mayores y generalmente son de carácter industrial, lo que limita un tanto la adquisición por parte de clientes que presentan cargas más bajas.

Se pretende realizar el monitoreo del circuito de iluminación en tiempo real, sin la necesidad de realizar la conexión del analizador de redes u otro tipo de equipo de medición portátil, en todo momento mostrará el nivel de contenido armónico.

Conclusiones

Con la implementación de luminarias led en centros educativos e industriales es necesario realizar un análisis más profundo de las consecuencias que conlleva instalar estas nuevas tecnologías, debido a que se puede estar afectando la calidad de energía de la red eléctrica en toda la instalación.

Con el presente trabajo se demuestra evidentemente que las luminarias LED producen más armónicos en comparación con las lámparas fluorescentes y es necesario considerar estos problemas porque la carga de iluminación representa un gran porcentaje del consumo total del usuario. Sin embargo, las lámparas LED tienen ventajas como lo es el ahorro de energía que

se puede dar en un momento dado, variando desde un 40 hasta un 70% de ahorro energético, aunado el hecho de que bajo las normas mexicanas las lámparas led utilizadas en esta indagación, cumplen las condiciones que se exigen.

Finalmente se pudo hacer uso de la tecnología para simular el fenómeno eléctrico producido por los armónicos en la onda de voltaje de la red y aunque el valor de distorsión no corresponde exactamente con el valor medido real, se puede decir que la utilización de un voltaje distorsionado para la simulación sería más conveniente ya que se apega más a un problema real, favoreciendo todo esto a la elaboración de propuestas más planificadas, cálculos correctos o identificación de fallas en las instalaciones eléctricas.

Referencias

1. Adhigunarto, S. & Mulyana, E. & Surya, W. (2018). The Analysis of Harmonics on LED Lamps. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 384. 012061. 10.1088/1757-899X/384/1/012061.
2. Akila, Abdelrahman & Youssef, Kamelia & Yassin, Ibrahim. (2017). Harmonics Monitoring Survey on LED Lamps. Renewable Energy and Sustainable Development. 3. 39-45. 10.21622/resd.2017.03.1.039.
3. Esparza González, Mario Salvador; Mata Guerrero, Jesús Alejandro; Castañeda Ramos, Luis Antonio (2006). Las cargas no Lineales, su Repercusión en las Instalaciones Eléctricas y sus Soluciones. Conciencia Tecnológica, 6. ISSN: 1405-5597
4. NOM-031-ENER-2012 "Eficiencia energética para luminarios con diodos emisores de luz (leds) destinados a vialidades y áreas exteriores públicas. Especificaciones y métodos de prueba." Secretaría de energía. 2012. DOF: 06/11/2012.
5. Ogunjuyigbe, A. & col. (2017). Effect of Lamp Technologies on the Power Quality of Electrical Distribution Network. *PowerAfrica*.
6. Sarwono, Edi & Facta, Moch & Handoko, Susatyo. (2017). Investigation of Passive Filter for LED Lamp. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 190. 012019. 10.1088/1757-899X/190/1/012019.
7. Secretaría de Energía. (2012). NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas (utilización)". México: LIMUSA.
8. Skvarenina T. L., (2001). The Power Electronics Handbook. CRC Press. ISBN 0-8493-7336-0
9. Wildi, T. (2006). Máquinas eléctricas y sistemas de potencia. México: Pearson Educación.